

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYATI

Xudaykulova Dilbarxon Zokirovna

NamDPI, Maktabgacha ta’lim kafedrası katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495592>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyati, tasviriy qobiliyatlarni aniqlovchi tushuncha va tasviriy qobiliyatlarni rivojlantirish bosqichlari haqidagi tushunchalar berilgan.

Kalit soʻzlar: rang standartlari assimilyatsiyasi, spektr, grafika, ritm hissi, rang idroki, tayyorgarlik davri, sxematik, estetik tuygʻu, tasvirlash faoliyati stixiyali.

Аннотация. В данной статье представлены понятия изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, понятие изобразительных способностей и этапы их развития.

Ключевые слова: ассимиляция цветовых стандартов, спектр, графика, чувство ритма, цветовое восприятие, подготовительный период, схематичность, эстетическое чувство, изобразительная деятельность, стихийная.

Annotation. This article provides an overview of the visual activity of preschool children, the concept of visual abilities, and the stages of developing visual skills.

Keywords: color standards assimilation, spectrum, graphics, sense of rhythm, color perception, preparatory period, schematic, aesthetic sense, drawing activity, spontaneous.

KIRISH

Maktabgacha ta’lim jadal rivojlanayotgan ta’lim sohasi bo’lib, u butun dunyo va mamlakatimizdagi ta’lim sohasi mutaxassisleri va tadqiqotchilarining diqqat markazida bo’lib kelmoqda. Hozirgi kunda O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini tubdan isloh qilish ishlari amalga oshirilmogda. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartining maqsadi¹ — maktabgacha ta’lim tizimini zamonaviy talablarga asoslangan holda tashkil etish, bolalarni sog‘lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta’lim-tarbiya jarayoniga samarali ta’lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etish hamda ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash, shuningdek, ta’lim-tarbiya jarayonining hajmiga, mazmuniga va sifatiga, maktabgacha ta’lim tashkilotini qurish va jihozlashga, maktabgacha yoshdagi bolalarning sog‘lom ovqatlanishini va xavfsizligini tashkil etishga doir majburiy minimum talablarni joriy etish va nazoratini tashkil etishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim berish, rivojlantirish va tarbiya qilish davlat ta’lim siyosatining muhim vazifasi hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda bolalar qaysi mamlakatda bo’lishidan qat’iy nazar, tez rivojlanayotgan jahonda o‘z hayot yo‘llarini bosib o‘tishlari kerak. Dunyo juda tez o‘zgarayapti, yashash va mehnat sharoitlari o‘zgarmoqda, ilmiy va texnik ixtirolar natijasida yangi kasblar va texnologiyalar paydo bo‘layapti. Zamonaviy dunyoda odam doimiy ravishda o‘zgarishi, butun hayot davomida yangi narsalarni o‘rganishi kerak. “Bo‘lajak kattalar”ni ushbu keskin o‘zgarishlarga tayyorlash, dunyoda hayot uchun zarur bo‘lgan bilim va tajribasini boyitishga o‘rgatishni maktabgacha

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.12.2020 yildagi 802-son. MAKTABGACHA TA’LIM VA TARBIYANING DAVLAT STANDARTINI TASDIQLASH TO‘G‘RISIDA

yoshdan boshlashimiz kerak² Shu munosabat bilan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarni joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun o'quv-uslubiy va didaktik materiallar ishlab chiqish³ zarurati tug'ildi. Jumladan, bolalarni rasm chizish, applikatsiya, loy ishi va qurish-yasash ishlarini tashkil etishda ham yangicha metodik yondashuvlarga asoslangan loyihalarga ehtiyoj kuchaymoqda. Bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish fanining maqsadi talabalarga bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi, tasviriy faoliyat turlari, tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi bilan tanishtirish haqida bilim berishni ko'zlaydi. Bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish fani talabalarga fanning ilmiy pedagogik asoslarini bilish, maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyat turlari va o'ziga xosligini o'rganish; rasm, loy, applikatsiya, qurish-yasash orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy ijodkorligini rivojlantirishni; mashg'ulotlarni rejalashtirish va tashkil qilish metodikasini; mashg'ulotdan tashqari vaqtlarda tasviriy faoliyatni tashkil qilishni; maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy qobiliyatlarini rivojlanganligini aniqlash kabi vazifalarni bajaradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyati.

Bolalar rasmlari har doim kattalar tomonidan e'tiborga olinavermasdi. Bundan tashqari, bolalik tushunchasi juda yosh — zamonaviy yosh guruhlariga haqidagi tasavvurlar XIX asrga kelib shakllandi. Bolalik nihoyat shaxsiyatni rivojlantirishning alohida bosqichi sifatida tan olinganida, ko'plab tadqiqotchilar bolalar rasmlarini o'rganishni boshladilar. Bu, avvalo, yangi fan — bolalar psixologiyasining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Bolalar psixologik rivojlanishining xususiyatlarini o'rganish uchun olimlar bolalar ijodi predmetlariga murojaat qildilar. Shunga qadar rasmlar faqat o'quv fani sifatida ko'rib chiqilgan, akademik, bolalarga xos bo'lgan "bolalik" va belgilangan shablonlar va qoidalardan chetlanishlarga ruxsat bermas edi.

Bolalar ijodi haqidagi ilk jiddiy tadqiqotlardan biri italyan san'atshunosi Korrado Ricchi tomonidan yozilgan "Bolalar san'ati" kitobi edi, u 1887 yilda nashr etilgan (rus tiliga tarjima qilinganida - "San'atkor bolalar", Moskvada Sablin nashriyotida 1911 yilda chop etilgan). Ricchi bolalar ijodining o'ziga xosligini kashf etdi. Aslida, u bolalar rasmlarida birinchi bo'lib, mo'ljallanmagan o'rinlar va xatolarni emas, balki rivojlanishning qonuniyatli bosqichlarini ko'rdi, hamma bolalar uchun umumiy bo'lgan ba'zi xususiyatlarni sezdi va bolalar rasmlarining ikki asosiy bosqichini ajratishni taklif qildi: tasviriy oldin va tasviriy. Aynan shu ularning o'z davrida pedagogikani inqilobiy yangilik bilan to'ldirgan, ya'ni bolalar rasmlari haqidagi tushunchaning nafaqat haqiqiy ob'yektlar bilan o'xshashlikka, balki muallifning o'z tasavvurlariga asoslanganligini aniqladi. Rasmlarga bo'lgan qiziqish bolalar psixologiyasi bo'yicha ishlar bilan javob berdi. Rasmlar bu ishlar orqali turli psixik funksiyalarni rivojlantirish xususiyatlari bilan bog'lanib borardi. Masalan, bu haqda D.J.Selly o'zining "Bolalik psixologiyasi" asarida yozgan, u skelet tasvirning va nutqning shakllanishidagi o'xshashlikni ko'rsatgan.

² ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ. Шахсга йўналтирилган ёндашув асосида таълим жараёнини режалаштириш методик қўлланма (БИРИНЧИ НАШР) Тошкент – 2020. Муаллифлар: Шин А.В., Мирзиёева Ш.Ш., Грошева И.В., Микаилова У.Т., Сулейманова Ю.Т., Даукаева А.Г., Власова Е.Н., Галимова Э.Ф.

³ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 16.12.2019 yildagi O'RQ – 595-son <https://lex.uz/docs/-646908>. 10-bob, 53-modda. Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini ilmiy-uslubiy jihatdan ta'minlash vazifalari

Bolalar rasmlari va nutq rivojlanishining o'zaro bog'liqligi haqidagi nazariyani ko'plab tadqiqotchilar qo'llab-quvvatladilar. Masalan, Nemis psixologi Karl Byuler o'zining "Bolalar ruhiy rivojlanishi" (1918) kitobida nafaqat nutq va bolalar ijodining umumiy rivojlanish xususiyatlarini ko'rsatgan, balki nutqning rasm chizishga ta'sirini ta'kidladi. Qiziqish tufayli, bolalar rasm chizish nihoyat o'ziga xos faoliyat sifatida qabul qilindi, bu faoliyat kattalar rasmlaridan butunlay boshqa maqsadlar bilan ajralib turadi. Bolalar rasmlarining "ko'rinadigan" haqiqatlarga mos kelmasligi sababli, ularni o'yin shakli sifatida ko'rib chiqish boshladilar. Ushbu yondashuvni fransuz tadqiqotchisi Jorj-Anri Lyuke o'zining "Bolalar rasmi" (1927) kitobida tasvirlagan. Bolalar rasmlarining rivojlanish bosqichlarini klassifikatsiya qilishni Georg Kershenshteyner 1905 yilda "Rasm chizish qobiliyatining rivojlanishi" kitobida taklif qilgan (rus tiliga tarjima qilingan va 1914 yilda Sytin nashriyotida chiqarilgan). Ushbu klassifikatsiyani Rossiya psixologi Lev Vygotskiy o'zining psixologiya ilmiga kiritgan. Bizning kitobimizda bolalar rasmlarining bosqichlarini A.Smirnov (Smirnov A.A. "Bolalar va o'smirlar psixologiyasi", M., 1927) tomonidan tuzilgan klassifikatsiya asosida tasvirlangan. Bir nechta mashhur tasniflarni umumlashtirib, u bolalar rasmlarining rivojlanishida beshta asosiy bosqichni ajratishni taklif qildi. **Ma'nosiz chizgilar yoki qarakuzi**⁴. Bu tasodifiy chiziqlar bo'lib, ular tartibsizlikda chizilgan. **Shaklsiz tasvirlar**. Vizual jihatdan ba'zida ular birinchi bosqichdagi rasmlardan ajralib turmaydi. Ammo hozirda bola o'z rasmlarida ma'no topishga intiladi.

Sxematik tasvirlar. Bu davrda bola belgilangan qoidalar asosida chizilgan rasmlar yaratadi (osmon va yerning sahifaning chetida chiziqlar shaklida tasvirlanishi, perspektivaning va ob'yektlarning haqiqiy nisbatlarining yo'qligi). **Haqiqiy tasvirlar yoki "yarim sxemalar"**. Ob'yektlar o'z haqiqiy o'lchami va tashqi ko'rinishini oladi, turli rejaları tasvirlanadi, o'lchamlar orasidagi to'g'ri nisbatlarni topish uchun urinishlar bo'ladi. Odamlar turli pozalarda, narsalar turli holatlarda bo'ladi.

To'g'ri tasvirlar. Bu bosqichni perspektiva, hajm, yorug'lik va soya bilan realistlik rasmlar xarakterlaydi.

Bolalar rasmlarini jiddiy o'rganish bolalar ijodiga nisbatan munosabatni o'zgartirishga ta'sir ko'rsatdi va o'sha davrning pedagogik konsepsiyasini deyarli to'liq o'zgartirdi. Akademik shablonlarni o'rganish va "to'g'ri" texnikani mukammallashtirish o'rniga, bolalarga ijod qilish va tajriba o'tkazish imkoniyati berildi. XX asrning boshlarida Evropada va AQShda bolalarni rasm chizishga o'rgatish bo'yicha tamoman yangi yo'nalish paydo bo'ldi. Aslida, avvalgi tushuncha bo'yicha o'qitishning o'zi mavjud emas edi — o'yin usullari ishlatilib, sezgir tajribalarga katta e'tibor berilgan edi.

Bolalar ijodini maktabdagi harbiy mashqlar bilan ozod qilish 1897 yilda, chex pedagogi František Čížek Vena shahrida noyob Bolalar san'ati maktabini ochganida boshlandi. Uning shiori — «hech qanday chegaralar, hech qanday qoidalar» — bolalarga san'at vositalari bilan tajriba o'tkazishga, o'z texnikalarini ixtiro qilishga

⁴"Qarakuzi" so'zi asosan bolalar yoki shaxslar tomonidan nazoratsiz, tasodifiy tarzda chizilgan, ma'nosiz yoki tartibsiz chizgilarni ifodalashda ishlatiladi.

va nihoyat "o'xshashlik" ga yo'naltirilmaslikka imkon berdi. Maktab 1938 yilgacha faoliyat yuritdi va uning asosiy g'oyalari Yevropa va Amerika o'quv muassasalarida tarqaldi.

Amerikalik pedagog Jon Dyui AQSh maktablarida erkin rasm chizish metodikasini joriy etdi, bunda bola ijodiy jarayonning asosiy ishtirokchisi bo'lishi kerak, nafaqat pedagog tomonidan yaratilgan namunalarni nusxalovchi. Asosiy e'tibor bolaning ijodiy energiyasini ozod qilishga qaratildi va o'qitish maqsadi natijani olishdan ko'ra, bolaning ijod bilan shug'ullanishi uchun muhitni ta'minlashga yo'naltirildi.

Afsuski, rossiyalik pedagogika bolalar rasmlarini qoidalardan ozod qilish tendentsiyasini qo'llab-quvvatlamadi. Maktablarda bosimni kamaytirish o'rniga, rasm chizishga o'rgatish tizimini yaratish qarori qabul qilindi, bu tizim bolalar bog'chalarida ham joriy etildi. XX asrning o'rtalarida tuzilgan o'quv dasturlari deyarli o'zgarmasdan hozirgi kungacha davlat bolalar bog'chalari va bolalar uylarida ishlatilmoqda. Masalan, bolalarga berilgan rasmni bosqichma-bosqich chizishni o'rgatish (masalan, N.P. Sakulina "Bolalik davrida rasm chizish" kitobidagi tavsiyalar, Moskva, "Prosveshcheniye", 1965), namunaga qarab naqshlarni ko'chirish, texnik ko'nikmalarni rivojlantirish va tasviriy obrazlar orqali o'z taassurotlarini ifodalash imkonini bermaslik.

Psixolog olimlardan tashqari, bolalar rasmlarining fenomene bilan madaniyatshunoslar va faylasuflar ham qiziqish bildirishdi. Bu e'tibordan kelib chiqqan qiziqarli natija sifatida XX asrning boshlarida Yevropada biyogenezizm nazariyasi paydo bo'ldi. Shaxsning rivojlanishi insoniyat tarixiy rivojlanish jarayonini takrorlaydi (ontogenez filogenezni takrorlaydi) degan da'voni ta'qib qilib, nazariya tarafdorlari bolalar rasmlarining shakllanishini tasviriy san'atning evolyutsiyasining ko'zgu sifatida ko'rishni taklif etdilar. Germaniyalik tarixchi Karl Lamprext ushbu nazariyani "Bolalar rasmlarini yig'ing" (1909) kitobida misollar bilan isbotlagan. O'zbek adabiyotida biyogenezizm g'oyasini batafsil ta'riflagan A. Bakushinskiy (Xudoiy ijod va tarbiya, 1925) insoniyat tsivilizatsiyasining turli bosqichlarida yaratilgan ijod va psixikaning rivojlanish xususiyatlari o'rtasida paralellarga oid fikrlarni ilgari surgan. Ushbu nazariyaga ko'ra, birinchi rasm chizish shakllari – qarakuzi – arxeyik san'atchilikka mos keladi, ularning maqsadi – makonni o'zlashtirishdir. Keyin, sxematik rasmlar, ularning nisbatan nomutanosib elementlari, o'rta asrlar rassomligiga o'xshaydi, unda ma'noli ob'yektlar grafika bilan ajratilgan. Asta-sekin rasm plastiklik va perspektivaga ega bo'ladi, bu esa insoniyat tomonidan Renessans va keyingi davrlarning san'ati obrazlarida erishilgan.

Bolalar rasmlarining "boshqa dunyoga kirishi" shunchalik muhim bo'ldiki, bu nafaqat maxsus olimlarga, balki rassomlarga ham ta'sir ko'rsatdi, ular undan yangi g'oyalar va yangi uslublarni topdilar. Bolalar rasm chizishining "kashf qilinishi" davrida ijod qilgan rassomlar uning usullarini amaliyotda shijoat bilan o'zlashtirdilar. Katta san'atshunoslik tadqiqotlariga kirishmasdan, bu bir nechta yorqin misollar orqali ko'rsatilishi mumkin. Bolalar rasmiga asoslangan eng sezilarli rassomlik yo'nalishlari dadaizm va primitivizm bo'lgan, ammo bolalar rasmiga dastlab e'tibor qaratganlar fransuz kubistlari bo'ldilar.

Tasviriy faoliyat hozirgi kunda ham o'zining keng tarqalgan tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotmagan. U estetik tarbiya vositalarining eng muhimi hisoblanadi. Bolalar rasmlashni juda yaxshi ko'rishadi. Faqatgina kichik qo'l qarandoshni ushlab qodir bo'lganida, bolada qog'ozga biror narsa tasvirlashga bo'lgan istak paydo bo'ladi. Shuningdek, devorga, asfaltga, ya'ni, umuman, belgilarga ko'rinadigan izlar qoldirish mumkin bo'lgan har qanday narsaga ham. Bolalar rasmlash faoliyatining ushbu xususiyatlari va nodavlat usullariga asoslanadi. Italiya psixologi K. Ritschi bolalar rasmining evolyutsiyasining ikkita bosqichini ajratadi: tasvirdan oldingi va tasviriy bosqich. Har bir bosqich o'z navbatida bir necha bosqichlarga bo'linadi. Tasvirdan oldingi bosqichning birinchi bosqichi - 2 yoshda boshlanadigan xatolar bosqichi. Birinchi xatolar - odatda deyarli tasodifiy izlar. Bu paytda bolani qiziqtirgan narsa tasvir emas, balki o'z-o'zidan qarandoshni tutishdir. Bundan tashqari, bola qalam bilan qog'ozga chizayotganda, uni ko'rmasligi mumkin. Bu bosqichda u hali tasvirni ko'rgan shakllar bilan bog'lashni o'rganmagan. Bola qalamni qo'lda ushlab, unga harakat qilganida zavq olishadi. Bu davrda bola biron bir narsa tasvirlashga qodir emas, shuning uchun unga bu yoshda olma tasvirlashni o'rgatish deyarli mumkin emas. Xatolar bosqichining boshlanishidan taxminan 6 oy o'tgach, bola chizish jarayonini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi u o'zi nima qilayotganini tasavvur qiladi. Ko'pchilik bolalar bu davrda katta ishtiyoq bilan chizadi. Bu bosqichda bolani rasmlashga bo'lgan qiziqishini kamaytiradigan har qanday e'tirozlar, uning umumiy rivojlanishiga kechikish keltirib chiqarishi mumkin, chunki bu turdagi nazorat boshqa faoliyat sohalari uchun ham muhimdir. Ikkinchi bosqich - 2 dan 3 yoshgacha. Bu bosqich oldingi bosqichdan rasmlarning sifati bo'yicha unchalik farq qilmaydi - xatolar ham bo'lishi davom etadi. Ammo bu bosqichda bola o'z rasmlariga nom berishni boshlaydi: «Bu dadam» yoki «Bu men yugurayapman», garchi rasmda dadani yoki bolaning o'zini topish mumkin bo'lmasa ham. Agar bola ilgari harakatlar bilan o'z zavqini topgan bo'lsa, hozir u o'z harakatlarini tashqi dunyo bilan bog'lashni boshlaydi. Umuman olganda, xatolarni chizish bolaga chiziqlar va shakllarni yaratish, motorli koordinatsiyani o'zlashtirish va atrof-muhitni tasvirlashni o'rganishga imkoniyat beradi.

Ikkinchi bosqichni 6-7 yoshdagi bolalarning sxematik rasmlari tashkil etadi. Bola sakrashlar va mimika tasvirga hech qanday aloqasi yo'qligini tushuna boshlaydi va amalda bu haqida yo'l-yo'riq olishni boshlaydi. Bola ob'yektlarni ularning o'ziga xos xususiyatlariga mos ravishda tasvirlaydi. N.P.Sakulina va E.A. Flerina bolalar rasmlashining yana bir bosqichini aniqladilar – kuzatish orqali rasmlash. Tasviriy rasm bosqichining yuzaga kelishi uchun ob'yektlarni kuzatish ko'nikmalarining shakllanishi katta ahamiyatga ega, rasm chizish texnikasi emas. N.P.Sakulina 4-5 yoshga kelib, ikki turdagi rasmlashni ajratib ko'rsatadi: ayrim ob'yektlarni tasvirlashni afzal ko'rgan bolalar (ular asosan tasvirlash qobiliyatini rivojlantiradi) va syujetni rivojlantirishga moyil bo'lganlar (ularning rasmda syujet tasvirlanishi nutq bilan to'ldiriladi va o'yin xarakteriga ega bo'ladi). G.Gardner "kommunikatorlar" va "vizualizatorlar" haqida yozadi. Birinchi turdagilar uchun rasm chizish jarayoni doimo o'yin, dramatik harakat yoki muloqotga bog'liq bo'ladi; ikkinchi turdagilar esa rasmning o'ziga diqqatni jamlaydilar, bexavotir chizadilar va atrof-muhitga e'tibor bermaydilar. Syujetli-o'yinli turdagi rasmlashga moyil bo'lgan bolalar jonli tasavvurga, nutqiy ifodalarning faoliyatiga ega. Ularning ijodiy ifodasi nutqda juda katta bo'lib, rasm faqat hikoyaning rivojlanishiga yordam beruvchi vositaga aylanadi. Bu bolalarda tasviriy faoliyat rivojlanishi kamroq. Tasvirga diqqatni jamlagan bolalar ob'yektlarni faol ravishda qabul qilishadi va ularning yaratgan rasmlariga e'tibor berishadi, sifatiga g'amxo'rlik qiladilar. Ular tasvirni bezashga, ya'ni, umuman olganda, o'z asarlarini strukturalashga qiziqishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Марина Озерова. О детском рисовании. Второе издание, дополненное Москва. Издательство Студии Артемия Лебедева. 2013
2. Sh. Xasanova. Tasviiiyy faoliyatga o'igatish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'lanma / - Toshkent: Tafakkur, 2020. 192 bet.
3. МТТ педагогларига ёрдам берадиган услубий қўлланмалар тўплами. Toshkent – 2020. Муаллифлар: Шин А.В., Мирзиёева Ш.Ш., Грошева И.В., Микаилова У.Т., Сулейманова Ю.Т., Даукаева А.Г., Власова Е.Н., Галимова Э.Ф.
4. Rasm, buyumlar yasash va tasviriv faoliyat metodikasi. M.Sh.Nurmatova <http://kutubxona.adu.uz/kutubxona/53rasmbuyumlaryasashpdf.pdf>
5. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi: o'quv qo'llanma / Sabohat Xalilovna Jalilova, Sayyora Mirsoatovna Aripova. 310-312 betlar. <http://library.ziyonet.uz/ru/book/24904>